

QISHLOQ-XO'JALIGI HAYVONLARIDAN OLINADIGAN OZUQALAR TARKIBI.

L.T.Amirova,
S.K.Kitaybekov,
S.O.Yoldoshova.

Samarqand davlat veterinariya medicinasi chorvachilik va
biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali

Annotatsiya. Ushbu maqolada hayvonlardan olinadigan ozuqalarning turlari, ularning xalq-xo'jaligidagi ahamiyati va ularni qayta ishlash texnologiyalari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Mineral ozuqalar, vitaminli ozuqalar, makro elementlar, mikro elementlar, konsentratlar, ratsion, protein, uglevod, teri, sut mahsulotlari, baliq uni, go'sht-suyak uni, qon uni, hayvon yog'i, charm sanoati chiqindilari;

Qishloq-xo'jaligi hayvonlaridan olinadigan ozuqalar masalan, o'simliklar dunyosidan olinadiganlarga nisbatan bir qancha farq qiladi. Chunki ular tarkibida klechatka va boshqa moddalar yo'qligi bilan ajralib turadi. Eng muhim jihatlaridan biri hayvonot dunyosidan olinadigan ozuqalar hayot uchun juda zarur. Sababi unda o'zni almashmaydigan birqancha aminokislotalar: lizin, metionin, triptofan kabilarning asosiy manbai hisoblanadi. Hayvonlardan olinadigan ozuqalardan omixta yem sanoatida quritilgan baliq chiqindilaridan baliq uni holatida, go'shtxona va go'sht korxonalarida chiqindilaridan go'sht-suyak, qon uni va texnik yog'lar ko'rinishida foydalaniladi.[1]

Sut mahsulotlari. Hozirgi kunda aholi tomonidan iste'mol qilinadigan sutning 95% ga yaqin sigir suti tashkil etadi. Sut asosan, mineral moddalardan kalsiy, kaliy, natriy, magniy, fosfor, temir va boshqa tuzlardan iborat bo'ladi. Ularning barchasi inson organizmi uchun katta ahamiyatga ega. Tadqiqotlarga qaraganda 1 litr sut taxminan 670 kkal energiya beradi ekan. Sutning tarkibi doimo bir xil bo'lavermaydi chunki unda sigirning yoshi va nasliga, parvarish qilinishiga, boqish turiga, sog'ilish davrining davomiyligiga va boshqa xususiyatlariga bog'liq bo'ladi. Sut asosan tez buziluvchan mahsulotlardan biri hisoblanadi. Ko'pchilik hollarda sut

bakteriyalar ta'sirida buziladi. Sterillangan sut tarkibiga ko'ra pasterillangan sutdan farq qilmaydi. Sterillash jarayonlari mahsus avtoklavlarda 103-104 dan 118-123 °C gacha bo'lgan haroratdagi bosim ostida o'tkaziladi. Bunday sutlarni tabiiy uy sharoitida faqat 10-15 kun davomida saqlash mumkin. Meyorlashtirilgan sut- bu asosan tabiiy sutni yog'sizlantirish yoki qaymoq qo'shish yo'li bilan tarkibidagi yog' miqdori 3,2 % ga yetkazilgan sut. [2]

1 kg sut va uni qayta ishlash mahsulotlarining tarkibi va to'yimliliigi

Ko'rsatkichlar	Yog'i olinmagan sut	Yog'i olingan sut (yangi)	Yog'i olingan sut (quruq)	Sut zardobi (yangi)	Sut zardobi (quruq)
Ozuqa birligi	0,30	0,13	1,25	0,09	1,2
Almashinuv energiyasi, MDj	2,28	1,31	12,31	0,94	12,04
Quruq modda, g	130	90	920	59	879
Hom protein, g	35	33	370	10	116
Hazmlanuvchi protein, g	33	32	338	9	102
Hom yog', g	37	1	11	1	9
AEM, g	50	45	460	43	675
Qand, g	48	28	295	40	560
Aminokislotalar, lizin, g	2,8	2,9	29,3	0,6	7,4
Metionin, cistin, g	1,2	1,2	12,9	0,1	0,9

Go'sht mahsulotlari: Go'sht- qimmatli oziq-ovqat mahsulotlaridan biri yoki so'yilgan hayvon nimtasining bir qismi. Go'shtlar asosan insonlar iste'mol qiladigan oziq-ovqatdagi oqsilga boy asosiy manbalaridan biri hisoblanadi. Go'shtlarning tuzilishi, ularning ta'mi, sifatleri asosan hayvonlarning turiga, zotiga, yoshiga, jinsiga ularni saqlash va boqish sharoitlariga bog'liq bo'ladi. Hozirgi kunda hayvonlarning turlariga qarab mol (qoramol), qo'y, ot go'shti va boshqa turlariga ajratiladi. Go'shtlar semizligiga va sifatiga qarab bir-biridan birinchi yoki ikkinchi toifalarga ajratiladi. Go'shtdagi mushak to'qimalarining kimyoviy tarkibida suv 72-

75%, oqsil 18-22%, yog' moddalari 0,5-3,5%, AEM 1-1,7%, uglevodlar 0,7-1,4%, mineral moddalar 0,8-1,8% miqdorida uchraydi. Asosan, go'shtning iste'mol qilinadigan qismining mineral tarkibida fosfor 180-230 mg%, kaliy 200-300 mg%, magniy 17-25 mg%, kalsiy 7-15 mg%, temir 1,5-3,0 mg% va boshqa da kislotalar, vitaminlar bo'ladi. Go'shtlarning saqlanish sharoitlarini uzayttirish maqsadida go'shtlar muzlatiladi, tuzlanadi va dudlanadi. [1]

Hayvonlar yog'i — ba'zi bir hayvonlarning yog' to'qimalaridan yoki bo'lmasa sutidan olinadigan mahsulotlaridan biri. Mol (qoramol) yog'i, qo'y yog'i va boshqa da hayvonlar yog'i oziq-ovqat mahsulotlari bo'lib hisoblanadi. Masalan, sigirlarning sutidan olinadigan yog'lardan sariyog' tayyorlanadi. Dengizlarda yashaydigan sut emizuvchilar va baliqlarning yog'idan tibbiyot sohasida, atir-upa sanoatida, margarin ishlab chiqarishda va boshqa da bir qancha maqsadlarda qo'llaniladi. Agarda, yog'larning tarkibida to'yingan yog' kislotalari ko'proq bo'lsa- ular qattiq yog', suyuqlanish temperaturasi yuqori (masalan, mol(qoramol), qo'y yog'i), to'yinmagan yog' kislotalari ko'proq bo'lsa — suyuq yog'lar (masalan, dengizlarda yashaydigan sut emizuvchilar va baliqlardan olinadigan yog'lar) hisoblanadi. Yog'lar orasida sut yog'lari alohida o'rinda turadi (sariyog'da 81 — 82,5% gacha, sigir sutida 2,7—5,0%, echki sutida 5—5,5%, qo'y sutida 6,9%, bug'u sutida 17%, delfin sutida 46% gacha) sut yog'i bor. Sut yog'ining tarkibida 32% gacha olein, 24% palmitin, 10% miristin, 9% stearin va boshqada kislotalar bor. Ayniqsa yog'da A vitamini juda ham ko'p bo'ladi. Bundan tashqari sut yog'ida K va D vitaminlari ham bo'ladi. Organizmda yog'lar asosiy energiya manbai hisoblanadi. Chunki yog'lar uglevodlarga nisbatan 2 hissa ko'proq energiya beradi.[3]

Baliq uni mahsulotlari asosan baliqdan yoki bo'lmasa baliqni konservalash davomidagi chiqindilaridan tayyorlanadigan un. Baliq unlari ko'pincha oqsil, kalsiy va fosfoga boy bo'lib, ular qishloq xo'jaligi hayvonlariga ozuqa sifatida beriladi. Uning tarkibida 50 — 55% oqsil, 10 — 20% yog', 30% gacha kalsiy fosfat, 5% gacha osh tuzi va A, V, D vitaminlari ham bor. Baliq unlari organizmda juda ham

yengil hazm boʻladi. Shuning uchun yuqoridagi sifatlarini e'tiborga olgan holda yosh hayvonlarga, joʻjalarga (kundalik yemining 10% miqdorida), tovuqlarga, baʼzan katta yoshdagi hayvonlarga ham beriladi. Agarda sigirlarga kuniga 1 — 1,5 kg baliq unidan berilsa, sut va goʻshtining sifati buzilmay, ularning mahsuldorligi yanada oshadi. Baliq unlari Oʻzbekistonda Moʻynoq baliq konserva zavodlarida tayyorlanadi.[2]

Goʻsht-suyak uni mahsulotlari. Ayrim go'sht korxonalarida qabul qilish uchun yaroqsiz boʻlgan goʻshtlar, soʻyimdan keyingi chiqindilar, suyaklar, ichki aʼzoldan, hamda util zavodlarida yuqumsiz kasalliklardan nobut boʻlgan hayvonlardan maydalab va quritish natijasida olinadi. Tadqiqotlar shuni koʻrsatadi 1 kg goʻsht-suyak unida 0,92 oziqa birligi, 350 g hazmlanuvchi protein mavjud ekan. Agarda unning tarkibida suyak 10% gacha boʻlsa, u goʻsht uni, undan koʻp boʻlsa goʻsht-suyak uni deyiladi. Goʻsht-suyak unlari asosan lizinning manbai boʻlib, unda metionin va triptofan kam miqdorda boʻladi. Uning tarkibida asosan B guruh vitaminlari juda ham koʻp. Ular ayrim hayvonlarning choʻchqalar va parrandalar ratsionining tarkibiy qismidan biri boʻlib hisoblanadi.[4]

Qon uni. Hayvonlarning qoni, qonni yuvgan suvlardan koʻp boʻlmagan (5% dan koʻp boʻlmagan), suyakni qoʻshish bilan tayyorlanadigan mahsulotlarning bir turi. Ozuqa hayvon yogʻi. Goʻsht korxonalarida yeyish uchun yaroqsiz nimtalardan olinib, mol (qoramol), choʻchqa, qoʻylarning yogʻidan iborat boʻladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.R.Xamrakulov, K.Karibaev. Qishloq xoʻjalik hayvonlarini oziqlantirish. Toshkent. 1999 yil
- 2.V.N.Bakanov, V.K. Menʼkin. "Кормление животных" 1989 yil
- 3.Н.Р.Рузибоев. Аралашма типда озиклантирилган сигирларнинг сут махsulдорлиги ва сутдорлик коэффициенти. Тошкент- 2016.
- 4.Рузибоев Н.Р, Соатов У.Р, Аширов Б.М. Сифатли силос тайёрланг, юкори самарадорликка эришасиз. “Зооветеринария” Ж. 2017.